

**ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИ ТАЪЛИМ
ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАШ**

**Саидова Хулкар Хамидовна,
Джалолова Дилафруз Фаттоховна**

Бухоро муҳандислик-технология институти

Аннотация. Ушбу мақолада технологияларни ўзлаштириш орқали педагоглар интерфаол ўқув машғулотларини ташкил этиш имкониятига эга бўлишлари, шунингдек талабалар учун эса бу технологиялар вақтни ва бошқа ресурсларни тежаш имкониятини яратиши ҳақида маълумотлар берилган педагоглардан вебинар технологиялар асосидаги машғулотларни самарали ташкил этиш учун эса, муайян қоидалар келтирилган.

Калит сўзлар. Вебинар, таълим, технология, интерфаол, махсус датурлар, талаба педагог, веб-камера, шакллар.

**ВЕБИНАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ**

**Саидова Хулкар Хамидовна,
Джалолова Дилафруз Фаттоховна**

Бухарский инженерно - технологический институт, Узбекистан

Аннотация. В данной статье педагогам представлена возможность организации интерактивных учебных занятий путем внедрения технологий, а также то, что эти технологии создают возможность для студентов экономить время и другие ресурсы.

Ключевые слова. Вебинар, образование, технология, интерактив, специальное программное обеспечение, студент-преподаватель, веб-камера, формы.

WEBINAR TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION IN THE
EDUCATIONAL PROCESS

Saidova Khulkar Khamidovna,

Djalolova Dilafruz Fattoxovna

Bukhara Institute of Engineering and Technology, Uzbekistan

(saidova_hulkar@mail.ru)

djalolovadf@mail.ru

Abstract. This state pedagogy presents the possibility of organizing interactive training sessions by introducing technology, as well as the fact that these technologies are capable of saving time and resources for students.

Keywords. Webinar, education, technology, interactive, special software, teacher-student, webcam, forms.

Замонавий шароитда таълим тизимида вебинар технологиялар тобора кенг қўлланилмоқда. Вебинар технологиялар (англ. “webinar” – web-based seminar) –

1) web-технологиялари ва анъанавий таълимнинг ўзаро бирлиги асосида ташкил этиладиган семинар;

2) Интернет технологиялари ва махсус дастурлар қўлланилган ҳолда талаба (тингловчи)лар билан интерфаол

Гарчи “вебинар” тушунчаси шу маънони англатса-да, бироқ, таълим амалиётида кенг маънода қўлланилиб, турли онлайн тадбирлар (семинар, конференция, баҳс-мунозара, учрашув, такдимот, айрим ҳолатларда тренинг, турли ҳодисалар бўйича тармоқ трансляциялари (компьютер ёки Интернет тармоғида намоёиш этиладиган лавҳалар) ва таълим воситаларини англантишга хизмат қилади.

Ушбу технологияларни ўзлаштириш орқали педагоглар интерфаол ўқув машғулотларини ташкил этиш имкониятига эга бўлади. Талабалар учун эса бу технологиялар вақтни ва бошқа ресурсларни тежаш имкониятини яратади.

Чунки ушбу интерфаол таълим жараёни билан қулай вақт ва қулай жойда танишиш имконияти мавжуд. Бу эса педагоглардан вебинар технологиялар асосидаги машғулотларни самарали ташкил этиш учун муайян кўникмаларга эга бўлиш, бир қатор шарт ва қоидаларга риоя этиш талаб қилинади.

Бу турдаги технологияларнинг яратилиш тарихи 1980-йиллардан – биринчи марта матнли хабарларни алмашиш тизими яратилган вақтдан бошланган. Ўтган асрнинг 90-йилларида янада такомиллашган мулоқот тизими веб-чат ҳамда жуда қисқа вақтда хабарларни алмашиш тизимлари пайдо бўлди. 90-йилларнинг охирларига келиб, биринчи конференц-алоқаларни ташкил этиш тизими ишлаб чиқилди. Шундан сўнг кўплаб бошқа мулоқот тизимлари, жумладан, Интернет тармоғидаги конференц-алоқаларни амалга ошириш имконияти юзага келди.

Вебинар машғулотларни олиб бориш учун педагогларнинг олдида веб-камера ўрнатилиб, у томонидан ташкил этилган машғулот тармоқ орқали намойиш этилади. Бу машғулотни Ер шарининг исталган нуқтасида кўриш, Интернет тармоғига уланган компьютер воситасида талабалар ва педагог ўртасида мулоқотни ташкил этиш мумкин. Машғулот иштирокчилари ўртасидаги алоқа Веб-илова хизмати орқали таъминланади.

Вебинарға уланиши учун иштирокчи (талаба, тингловчи) ўз манзилини сайт манзилидаги браузер қаторига киритиши зарур. Талабалар педагогни тинглаган ҳолда унга саволларни оғзаки ҳамда ёзма тарзида беришлари мумкин. Педагог ўз компютерида ўқув материаллари (матнли ҳужжатлар, тақдимот слайдлари ва б.)ни намойиш этиш, виртуал доскага ёзиш, чизиш имкониятига эга. У иштирокчиларнинг барчасини кўриб туради ва исталган талаба, тингловчига ёки уларнинг барчасига бир вақтнинг ўзида эътиборни қарата олади. Бошқача айтганда машғулот ўтаётган виртуал аудитория тўла равишда педагогга кўриниб туради.

Одатда вебинар машғулотлар турли шаклларда ташкил этилади. Жумладан (1-расм):

1-расм. Вебинар машғулотларининг асосий шакллари

Одатда вебинар машғулотлар талабалар томони ўқув модули, унинг муайян бўлими, мавзулари мустақил ўрганилгандан кейин ташкил этилади. Бу машғулотларнинг анъанавий дарслардан фарқи – уларда ҳар бир талаба, тингловчи ўқув материални муҳокама қилиш ва муайян кўникма, малакаларни ўзлаштириш масалаларини муҳокама этиша фаол иштирок этиши мумкин. Машғулотнинг муваффақияти педагогнинг маҳоратига, мулоқот жараёнининг тўғри ташкиллаштиришига, аудиториянинг фаоллигига ва машғулот шаклининг мақсали танланганлигига боғлиқ.

Вебинар машғулотлар уч босқичда ташкил этилади. Яъни:

- Техник таъминотни яратиш
- Вебинар машғулотни ташкил этишга тайёргарлик
- Вебинар машғулотни олиб бориш

Вебинар машғулотларнинг ташкил этилиш босқичлари

Машғулотларни ташкил этишда қуйидаги техник восита (қурилма)лар керак бўлади:

1. Шахсий компьютер (у Интернетга уланган бўлиши лозим).
2. Веб-камера (компьютерга уланган ёки автоном).
3. Гарнитура (микрофон ёки овозни қабул қилувчи мослама – қулқочин, овозли кранай (колонка)).

4. Эхони баргараф этадиган мослама (иштирокчилардан кимнидир компютеридаги карнай микрофон олдида бўлиб қолса, у ҳолда бошқаларнинг овози микрофонга “тушиб қолади” ва бу эхо ҳосил қилади).

5. Дастурий таъминот (шахсий компютерларда Adobe Flash Player плагинининг сўнгги модели, шунингдек, веб-браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome) ўрнатилиши зарур)

Вебинар машғулотлардан олдин талаба, тингловчилар бу ҳақида хабардор қилинади. Шу мақсадда уларга хабарнома юборилади. Унда қуйидагилар кўрсатилиши шарт:

- ❖ машғулотнинг номи;
- ❖ вебинар машғулотни олиб борувчи ҳақида маълумот;
- ❖ машғулот санаси, бошланиш вақти ва давомийлиги;
- ❖ машғулот мақсади ва вазифалари;
- ❖ вебинарнинг таркибий тузилмаси ва мазмуни (бўлимлар бўйича)

ҳақида қисқача маълумот;

- ❖ кутилаётган натижалар

Кўшимча равишда иштирокчиларга “Вебинарда қандай иштирок этиш мумкин?” номли қисқача йўриқномани юбориш мақсадга мувофиқдир.

Вебинар машғулотни ҳақидаги хабар масофавий ўқув курсининг “Янгиликлар форуми”да тарқатилиши ва тавқимда қайд этилиши керак. Агарда вебинар мустақил ташкил этилаётган бўлса, у ҳолда иштирокчилар машғулот ҳақида бир ҳафта олдин хабардор қилиниши, шунингдек, машғулот ҳақида яна бир бор бир кун ва бир соат аввал хабар юборилиши мақсадга мувофиқдир.

Хулоса. Бу турдаги машғулотнинг дастурий таъминоти мутахассислар томонидан таъминланади. Айни вақтда вебинар машғулотлар турли тижорат (Webinar.ru, Comdi, Mirapolis Virtual Room ва б.) ҳама эркин тарқатувчи (OpenMeetings, OnWebinar ва ҳ.к.) серверлар ёрдамида ташкил этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Муслимов Н.А. ва бошқалар Инновацион таълим технологиялари /. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 150 б.
2. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
3. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари – Т.: 2006. – 260 б.
4. Saidova X.X. Innovative forms of education in Uzbekistan // Novateur International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. Volume 7, Issue 4, Apr. 2020. p.p. 258-261.
5. Saidova X., Ergasheva M. Metod razvitiya znaniya dizayna u studentov na osnove kreativnogo obrazovaniya //Общество i innovatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – S. 116-122.